

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

FAYNBERG SHE'RLARIDA VATAN TIMSOLI

Muhammadjonova Dildora Sultonm Mahmud qizi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoir Aleksandr Arkadevich Faynberg haqida yoritildi. Uning hayot yo'li, kechinmalari, o'y-fikrlari va she'riy asarlaridan parchalar ixcham tarzda berildi.

Kalit so'zlar: ommaviy qatag'on, Toshkent, Vatan, o'zbek xalqi, yurt, O'zbekiston, o'zbek farzandi

Aleksandr Arkadevich Faynberg 1939-yil 2-noyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning oilasi Faynberg tug'ilishidan 2 yil avval, ya'ni 1937-yilda Novosibirskdan ko'chib kelgan. Otasi – Arkadiy Lvovich, onasi esa Anastasiya Aleksandrovna birga spirt zavodida ishlagan. Shoir otasi haqida shunday yozadi: “Onam Moskvada, otam Piterning shundoqqina biqinidagi Gatchina shahrida tug'ilgan. Biroq ular Toshkentga Sibirdan ko'chib kelishgan. Hoynahoy, men aynan shu yerda tug'ilishim uchun ko'chib kelishgan bo'lsa kerak...” Ommaviy qatag'on, deb atalgan baloqazoning alangasi lovullab, ho'l-u quruq baravar yongan mash'um zamon zug'umidan uning oilasi ham benasib qolmagan. Mana shunday paytda Toshkent shahri Aleksandrning ota-onasini o'z bag'riga oladi. Jumladan, u “Ona shahrim — Toshkentim” nomli nasriy asarida shunday yozadi: “Men Rossiyaning poytaxtiga mehmon bo'lib kelganman. Mana, u bamisoli kaftimning ustida turgandek butun borlig'i bilan ko'rinmoqda. O'n sakkizinchi qavat derazasidan ushbu shaharning ufqqa cho'zilib ketgan tarxiga boqaman va ichichimdan o'kinaman. O'kinaman, o'ksinaman! Bu shahar revolyusiya yillarida mening yolg'izgina onamni Magadan ostonasiga uloqtirib yuborgan edi. Ko'p yillar o'tgandan so'ng faqatgina Toshkent uni o'z bag'riga oldi va ellik darajali sovuqlarda qolgan vujudini mehr bilan isitdi”.

Faynberg O'zbekistonni ona Vatanim deya jondan ortiq sevadi. Ona deya ardoqlagan Vatanga mehr-u muhabbat, shukronalik tuyg'ularini izhor etishdan tolmaydi. Buni biz uning she'rlarida, nasriy asarlarida ham ko'rib o'tishimiz mumkin. U yurtimizning jannatmakon manzaralarini, xalqimiz urf-odatlarini, yuksak madaniyati va ma'naviyatini muhabbat harorati bilan jonli va hayotiy tasvirlaydi: “Yelena Sergeyevna Bulgakova, Anna Axmatova, Faina Ranevskaya, Vladimir Lugovskiy ko'chib kelgan uylar... Aleksey Tolstoy hovlisi... Tatyana Sergeyevna Yesenina boshpanasi... Mening jonajon shahrim – ona Toshkentim o'sha yillarda, eh-he, xonadonlariga urush o't qo'ygani yana qanchadan qancha odamlarning jonini saqlab qolmadi deysiz. 1937-yilda bu yerga ko'chib kelishgan va 1939-yilda meni dunyoga keltirishgan ota-onam haqida gapirmasam ham bo'ladi...”

Aleksandr Arkadevichning bolaligi Ikkinchi jahon urushi davriga to'g'ri keladi. 1941-yilda u atigi 2 yoshda edi. O'sha yillardagi mash'um voqealar Sashaning yuragida chuqur jarohat qoldiradi. Uning “1941”, “1942-yilning kuzi”, “Toshkent.1943”, “Arg'un” sarlavhali she'rlarida murg'ak yurak jarohatidan silqigan qonni ko'rasiz, inson faryodini eshitasiz.

Olti oyki, Lidya xola devona —

O'g'illari o'lgan ona kutar xat.

Yakanchi eshikda bamisli kalxat

Eski buyumlarga bo‘lar parvona.

Ushbu to‘rtlikda ham o‘sha yillardagi xalqning ahvoli, urushdan qaytmagan o‘g‘illarining alamida yurgan ona timsoli tasvirlangan. Shunday og‘ir davrda O‘zbekistonning, o‘zbek xalqining matonati va mehribonligini takror-takror madh etadi. U paytda hamma o‘z jonini qutqarishni o‘ylar, lekin odamgarchiligi baland o‘zbeklar boshiga musibat tushgan millatlarni o‘z bag‘riga olib, boshini silaganini she‘rlarida cheksiz minnatdorlik tuyg‘usi, qaynoq mehr bilan e‘tirof etadi:

Boshingni silaydi o‘zbek mehribon.

Ranevskaya yo‘qdan topgan kerosin.

Axmatovaga keng ochiq xonadon.

Urush davrida chiroq yoqish, hattoki issiq ovqat tayyorlash uchun kerosin topilmas, hamma yonilg‘I frontga jo‘natilar edi. O‘zbeklar shunday og‘ir vaziyatda yo‘qdan bor qilib, Ranevskayaga kerosin topib berishadi, Axmatovaga xonadoni eshiklarini keng ochishadi, kabi hayotiy faktlarni badiiy tasvirlaydi shoir.

Xalqimizning tantiligi, mehmondo‘stligi, qishloqlardagi odamlar uylarining eshiklarini hech qachon qulflamasligi, dasturxonni esa doimo ochiq ekani uni ta‘sirantiradi. O‘zbeklarga xos bo‘lgan sadoqat, saxovat, mehnatkashlik kabi sof insoniy tuyg‘ular butun jahonda noyob desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Albatta, shoir bunday yurtni Yevropadan ustun ko‘radi, o‘zini mana shu yurtning chinakam farzandi, ajralmas bo‘lagi deb hisoblaydi:

Mushfiq yurt. Shu yerda nasl-u nasabim —

O‘zbekistondadir hokim, turobim.

Hoy, Yevropa! Seni tanimayman ham.

“Hoy, Yevropa! Seni tanimayman ham” satri rus tilida asliyatida “Au, Yevropa, ya vas ne znayu” deb yozilgan. Bu e‘tirof orqali shoir go‘yoki mening Vatanim-O‘zbekiston, meni ildizim shu yerda, boshqa yurt men uchun O‘zbekistondan aziz va qadrdon bo‘lolmaydi deydi. Bizning milliy qadriyatlarimiz — dunyodagi eng yuksak umuminsoniy qadriyatlarning gultojidir. Yaxshilik, olijanoblik, to‘g‘rilik, mardlik, mehr-saxovat jahondagi hamma xalqlar uchun qadrlil. Shoir mana shularni angliay bilgan, his qilgan va she‘rlarida aks ettirgan.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Aleksandr Faynberg chinakam o‘zbek farzandi edi. U o‘zbekona milliy qadriyatlar ruhida o‘sdilulg‘aydi, uning shaxs va shoir sifatida shakllanishida o‘zbek madaniyati, o‘zbek adabiyoti katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shoiridan boy adabiy meros, Vatan, olam va odam haqidagi dilrabo she‘rlar qoldi. Jumladan, umumxalq bayramlari va sayillarda uning she‘rlari qo‘shiq bo‘lib yangramoqda. Faynberg O‘zbekistonni o‘zining Vatani deb bilib, uni e‘zozladi va o‘zbek xalqini madh etib ajoyib she‘rlar yozdi. Uning so‘zi, ruhi biz bilan birga yashamoqda!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulnoza Jo‘rayeva. Aleksandr Arkadevich Faynberg hayoti va ijodini o‘rganish bo‘yicha dastur va uslubiy qo‘llanma. Toshkent-2020
2. Aleksandr Faynberg, Chig‘ir,-Toshkent 1985,24 bet
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Faynberg
4. <https://arboblar.uz/uz/people/fajnberg-aleksandr-arkadevich>